

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ СЕТЕВОГО ОБЩЕНИЯ

М.Х. Темирова

Преподаватель кафедры русского языка
и методики преподавания УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

temirovamalika97@gmail.com

Аннотация: Современная коммуникативная парадигма претерпевает значительные изменения под влиянием распространения цифровых технологий и, в частности, сетевого общения. Интернет-пространство, изначально задуманное как средство для обмена информацией, трансформировалось в сложную коммуникативную среду, обладающую собственной лингвистической спецификой. Данная статья посвящена анализу стилистических приемов, характерных для сетевого общения, рассматривая их как отражение социокультурных и технологических изменений в современном обществе.

Ключевые слова: интернет, сетевое общение, стилистика ресурсов, эмоциональность, экономия времени, скорость, заимствования, языковая игра и ирония, пунктуация.

STYLISTIC TECHNIQUES CHARACTERISTIC OF ONLINE COMMUNICATION

Abstract: The modern communicative paradigm is undergoing significant changes under the influence of the spread of digital technologies and, in particular, network communication. The Internet space, originally conceived as a means for information exchange, has transformed into a complex communicative environment with its own linguistic specificity. This article is devoted to the analysis of stylistic techniques characteristic of network communication, considering them as a reflection of socio-cultural and technological changes in modern society.

Keywords: internet, online communication, resource stylistics, emotionality, time saving, speed, borrowings, language play and irony, punctuation.

Интернет – это тот коммуникативный канал, в недрах которого развивается и формируется современный стилистический материал. Интернет-

стилистика – феномен, выходящий за рамки собственно текста, поэтому необходимо изучать стилистические особенности разных социальных сетей, оказывающих непосредственное влияние на блогостиль и оформление авторских текстов.

Сетевое общение как форма взаимодействия в цифровом пространстве имеет свои уникальные стилистические особенности. Распространение социальных сетей, мессенджеров и форумов породило новые формы языка, которые отличаются от традиционного письменного и устного общения. В данной статье рассматриваются стилистические приемы, характерные для интернет-коммуникации, их функции и роль в формировании цифровой культуры.

Каждая платформа в интернете требует от автора ориентации на определенный формат, который тиражируется именно в границах этой сети или мессенджера. Подобный формат, как правило, легко узнаваем читателем, несмотря на бесконечное разнообразие тем и способов оформления текстов. Для каждой социальной сети характерны свои экстралингвистические и интралингвистические факторы, присущие конкретной площадке. «Интернет-стилистика в базовых аспектах много не отличается от существующих стилистических направлений – в ней тоже проводится анализ стилистического потенциала языковых уровней (стилистика ресурсов), экспрессивности и выразительности (экспрессивная стилистика), стилей (функциональная стилистика)»¹¹³.

Стилистика ресурсов включается в себя общие признаки стилистики интернет-текста. Но при этом каждая социальная сеть имеет специфические, ей присущие характеристики, и мы их рассмотрим.

Эмоциональность как ключевой элемент: Одним из наиболее заметных проявлений стилистической специфики сетевого общения является широкое использование невербальных средств коммуникации, которые играют роль эмоциональных маркеров и позволяют компенсировать отсутствие прямого контакта между собеседниками. Эмодзи, стикеры и анимированные изображения становятся неотъемлемой частью сетевого диалога, выполняя функции интонации, мимики и жестов в устной речи. Они позволяют выражать широкий спектр эмоций, от радости и смеха до грусти и раздражения, а также передавать нюансы смысла, которые трудно выразить вербально. При этом

¹¹³ Тошович Б. Интернет-стилистика. Москва, 2015. – С. 53

использование эмодзи не ограничивается простым выражением эмоций, они могут также использоваться в качестве иронических маркеров, для создания комического эффекта или для обозначения сарказма. Эмодзи представляют собой своеобразный язык, понятный большинству пользователей сети, что способствует созданию общего культурного пространства и обеспечивает эффективность коммуникации. Например, 😊 для радости, 😡 для злости.

Другим важным стилистическим приемом является использование капслова – написание текста заглавными буквами. В традиционной письменной речи капслок используется для выделения отдельных слов или фраз, но в сетевом общении он приобретает дополнительные семантические нагрузки. Написание текста капслоком часто интерпретируется как крик или выражение сильных эмоций, таких как гнев, возмущение или восторг. Использование капслова в сетевом общении является примером трансформации традиционных языковых норм и их адаптации к специфическим условиям цифровой коммуникации. При этом стоит отметить, что злоупотребление капслоком может быть воспринято как агрессия или неуважение к собеседнику, что свидетельствует о необходимости соблюдения определенных этических норм в сетевом общении.

Повторение букв и знаков препинания также является распространенным стилистическим приемом в сетевом общении. Намеренное повторение букв в словах («привееееет», «оооочень») или знаков препинания («что?????!») усиливает эмоциональное воздействие текста, подчеркивает интонацию и передает эмоциональное состояние говорящего. Этот прием также является примером отклонения от строгих норм традиционной письменной речи и свидетельствует о стремлении к выразительности и экспрессивности.

Сетевое общение также характеризуется широким использованием сокращений, аббревиатур и акронимов. Это связано с необходимостью **экономии времени и пространства** при наборе текста, а также со стремлением к лаконичности и эффективности коммуникации. Акронимы, такие как «ИМХО» (по моему мнению), «ЛС» (личное сообщение), «LOL» (смеюсь вслух), являются частью сетевого сленга и активно используются в повседневном общении. Также распространены сокращения слов, такие как «спс» (спасибо), «прив» (привет), «норм» (нормально) и т.д. Эти сокращения представляют собой пример языковой экономии и отражают стремление к максимальной эффективности коммуникации. Использование цифр вместо букв

(например, «4то», «к7о») является формой языковой игры, которая придает тексту индивидуальность и выразительность.

Языковая игра и ирония являются неотъемлемой частью сетевого общения. Намеренное искажение слов («превед», «аффтар»), использование сленга и жаргона, а также иронические выражения создают особый стиль, характерный для сетевого дискурса. Ирония и сарказм часто выражаются с помощью цитат в кавычках, гиперболы, недосказанности или намеренного использования противоречивых формулировок. Мемы, как культурные единицы, состоящие из изображений и текста, играют важную роль в сетевом общении, служа основой для языковой игры и выражения коллективных смыслов. Мемы представляют собой динамичные образования, которые быстро распространяются и изменяются, отражая актуальные события и общественные настроения¹¹⁴. Они отличаются высокой степенью культурной специфичности и требуют от аудитории общего контекста для интерпретации. В рамках мемов часто используется гиперболизация, ирония или пародия, что делает их мощным инструментом для создания комического эффекта и критики социальных явлений.

Специфика **пунктуации** в сетевом общении также заслуживает особого внимания. В отличие от традиционной письменной речи, где пунктуация играет важную роль в организации текста и передаче смысла, в сетевом общении наблюдается отказ от строгих правил пунктуации. Отсутствие запятых, точек, тире может быть вызвано как скоростью набора текста, так и стремлением к неформальности. Многоточие часто используется для обозначения недосказанности, паузы, намека или выражения задумчивости. Многоточие также может служить в качестве заменителя других знаков препинания, придавая тексту эмоциональную окраску.

Другим характерным приемом является **межъязыковая интерференция**, когда пользователи заимствуют элементы из других языков. В русскоязычном дискурсе популярны англицизмы, такие как «фейк», «тренд» или «лайк», которые часто адаптируются к правилам русского языка. В то же время в узбекском сетевом общении активно используются заимствования из русского и английского языков, такие как «like», «kurs», «start». Эти элементы способствуют экономии языковых ресурсов и одновременно выполняют функцию демонстрации социальной или профессиональной идентичности.

¹¹⁴ <http://meme.networklinguistics.com/> (дата обращения 05.01.2025).

Таким образом, стилистические особенности сетевого общения представляют собой сложный и многогранный феномен, отражающий трансформацию коммуникативных норм в цифровую эпоху. Эмоциональность, экспрессивность, экономия, языковая игра, гибридизация и своеобразие пунктуации являются ключевыми чертами стиля сетевого дискурса. Эти стилистические приемы не только обеспечивают эффективность коммуникации в цифровой среде, но и формируют новый тип языковой культуры, характеризующийся динамичностью, открытостью к инновациям и адаптивностью к быстро меняющимся условиям технологического прогресса. Дальнейшее изучение лингвистических трансформаций в сетевом общении позволит глубже понять закономерности развития языка в цифровую эпоху и их влияние на социокультурные процессы. Важным направлением исследований является анализ влияния сетевого дискурса на развитие языковых навыков у молодого поколения и на трансформацию норм традиционной письменной и устной речи.

Литература:

1. Дейк Т.А. ван Стратегии понимания связного текста / Т.А. ван Дейк // Новое в зарубежной лингвистике. – 1988. – № 23. – С. 93–109.
2. Тошович Б. Интернет-стилистика. Москва, 2015. – С. 53
3. Crystal D. English language and the Internet. – London, 2006. – 304 с.
4. <http://meme.networklinguistics.com/> (дата обращения 05.01.2025).